

PAIS E FILHOS

novembro 17, 2020 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 08 – n. 53/2020

Da vergonha ver um filho não respeitar a honra de seu pai.

Chamado de bandido por um dos candidatos a prefeito de São Luís, o pai do seu concorrente não pode se defender. Estava internado na UTI.

Quando eu pensei que o ofendido fosse preservar a sua honra familiar e defender o seu pai ele se alia com o ofensor, como a patética afirmação: “Bola pra frente”. Isto porque o ofensor teria “pedido des culpas publicamente”.

Quando a honra de alguém é ofendida, se houver respeito próprio, ela será defendida no mundo civilizatório, custe o que custar. Mas isto exige

autorrespeito, integridade e percepção de paternidade e família.

A ofensa torpe não se apaga com afago. A vergonha é uma máscara que estará presente na história política do Maranhão.

O pior. Eu estou com vergonha alheia.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O IMBECIL ÚTIL EM DIALETO

PRÓXIMO POST

REGRAS DE ETIQUETA OU NORMAS DE VALER?

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by **WordPress.com**. por **Automattic**